

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5997607>

Polvonova Maxfuza Raxmatovna

*Farg'ona davlat universiteti 5A120102 Lingvistika: Ingliz tili mutaxassisligi, I bosqich
21-06 guruh magistranti*

Gaziyeva Maftuna Muhammadovna

*Farg'ona davlat universiteti, Tilshunoslik kafedrasi, filologiya fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), o'qituvchi*

Anotatsiya: *Ushbu maqolada matn hamda til semantikasi hamda ma'no turlari, Zamonaviy semasiologiya haqida ma'lumotlar berilgan.*

Kalit so'zlar: *Matn semantikasi, lingvistika, kognitiv tasvir, tilning nominativ vositalar, tilning fonosemantikasi.*

Dunyoning lingvistik rasmini lingvistik belgilar vositasida dunyoning tasviri sifatida tasvirlash dunyoning kognitiv tasviri haqida muhim ma'lumotlarni beradi, ammo tadqiqotchi ushbu ma'lumotni tildan maxsus usullardan foydalangan holda ajratib olishi kerak. Dunyoning ikkilamchi, vositachi tasvirining eng muhim xususiyati shundaki, u odamga xulq-atvor va aqliy faoliyat aktida bevosita ta'sir qilmaydi. Muayyan vaziyatda insonning to'g'ridan-to'g'ri fikrlashi va xatti-harakati dunyoning kognitiv rasmiga ta'sir qiladi. Dunyoning lingvistik tasviri bilan bog'liq holda tez-tez aytiladigan "dunyoning bo'linishi" aslida til orqali emas, balki kognitiv tasniflagichlar tomonidan amalga oshiriladi va dunyoning kognitiv rasmiga kiradi. Til voqelikni umuman ajratmaydi - u kontseptual soha tomonidan amalga oshiriladigan kognitiv artikulyatsiyani - dunyoning bevosita, asosiy rasmini aks ettiradi, mustahkamlaydi; til faqat bunday bo'linish haqida signal beradi. Dunyoning lingvistik rasmi yaratilgan:

tilning nominativ vositalari - milliy voqelik ob'ektlarining u yoki bu bo'linishini va tasnifini, shuningdek nominativ birliklarning sezilarli darajada yo'qligini (turli turdagi lakunarlikni) belgilaydigan leksemalar, turg'un nominatsiyalar, frazeologik birliklar;

tilning funktsional vositalari - muloqot qilish uchun lug'at va frazeologiyani tanlash, til tizimining lingvistik birliklarining butun korpusi fonida xalqning eng tez-tez uchraydigan, ya'ni kommunikativ jihatdan tegishli lingvistik vositalarining tarkibi;

tilning obrazli vositalari - milliy o'ziga xos tasvir, metafora, ko'chma ma'nolarning rivojlanish yo'nalishlari, til birliklarining ichki shakli;

tilning fonosemantikasi;

Dunyoning milliy manzarasi kontseptsiyasini muhokama qilishda milliy mentalitet, kontseptsiya sohasi va dunyo manzarasi o'rtasidagi munosabatlar masalasini e'tibordan chetda qoldirib bo'lmaydi. Muddati mentalitet so'nggi paytlarda u ilmiy tadqiqotlar va jurnalistikada juda mashhur bo'ldi, ammo bu atamaning mazmuni hali ham etarlicha aniq belgilangan deb hisoblanmaydi. Bu kontseptsiyaning juda xilma-xil, o'ta qarama-qarshi ta'riflari mavjud. Mentalitet deganda fikrlash tarzi, psixologik tafakkur, tafakkurning o'ziga xos xususiyatlari, xarakter va boshqalar tushuniladi. Bu so'z modaga aylandi va u ko'pincha, ba'zan faqat moda uchun, qat'iy ta'rifdan tashqarida qo'llaniladi. Chorshanba P.S.

kitobidan ibora. Taranova: "Qog'oz" odamni almashtiradi, almashtiradi va almashtiradi ... Siz bu mentalitetda o'ynashingiz mumkin "(Taranov 1997, 17-bet). Mentalitet aniq deb belgilaymiz voqelikni idrok etish va anglash usuli ma'lum bir shaxs, ijtimoiy yoki etnik odamlar guruhiga xos bo'lgan ongning kognitiv stereotiplari majmui bilan belgilanadi. Tilning semantik maydoni - bu tushuncha sohasining lisoniy belgilar orqali ifodalangan qismi. Ma'lum bir tilning lingvistik belgilari orqali uzatiladigan ma'nolarning butun majmui semantik makon berilgan tildan. Semantik makonda biz leksik-frazeologik va sintaktik tushunchalarni, ya'ni mos ravishda so'zlar, frazeologik birikmalar yoki sintaktik tuzilmalar orqali ob'ektivlashtirilgan tushunchalarni ajratamiz. Tilning semantik makonini o'rganib, biz kontseptual sohaning unda ifodalangan qismi haqida ishonchli bilimga ega bo'lamiz. Semantik makonda kognitiv klassifikatorlar integral semantik xususiyatlar - turli ko'lam va mazmundagi sinflar va arxisemalar bilan ifodalanadi. Biroq, bir xalq, bir guruh yoki shaxsning butun kontseptual sohasi haqida faqat semantik makonni o'rganish orqali bilimga ega bo'lish mumkin emas, chunki kontseptosfera tilning semantik makonidan ancha katta va kengroqdir. Shu bilan birga, kontseptsiya sohasidagi rivojlanish dinamikasi va o'zgarishlar birinchi navbatda odamlarning nutq faolligida - yangi nominatsiyalarning paydo bo'lishida namoyon bo'ladi. signallari yangi tushunchalarning paydo bo'lishi haqida. Biroq, vaqt o'tishi bilan, kontseptsiya sohasida paydo bo'lgan individual innovatsiyalar barqaror, standart lingvistik vositalarda o'z ifodasini topishi mumkin va shundan keyingina unga kommunikativ ehtiyoj mavjud bo'lsa. Xalqning kontseptual sohasining muhim qismi ularning tilning semantik makonida ifodalanadi, bu esa tilning semantik makonini kognitiv tilshunoslik tadqiqotining predmetiga aylantiradi. Semasiologiya (til birliklarining ma'nolarini o'rganuvchi tilshunoslik fanining bo'limi) tilning semantikasi (tilning semantik fazosi) semalar to'plami, inventarizatsiyasi emas, balki ularning shakllangan murakkab tizimi ekanligini aniqladi. ko'p va xilma-xil strukturaviy birlashmalar va guruhlarning kesishishlari va o'zaro to'qnashuvi orqali "zanjirlarga, tsikllarga o'raladi, daraxtlar kabi shoxlanadi, markaz va atrof-muhitga ega bo'lgan maydonlarni hosil qiladi va hokazo." Bu munosabatlar tilning kontseptsiya sohasidagi tushunchalar munosabatlarini aks ettiradi. Tilning semantik makonidagi ma'nolar o'rtasidagi munosabatga ko'ra esa milliy tushunchalar doirasidagi tushunchalar munosabatini baholash mumkin. Turli tillarning semantik makonining tuzilishini o'rnatgan holda, tilshunoslar insonning kognitiv faoliyatining ba'zi xususiyatlari haqida ma'lumot oladilar, chunki odamlar tushunchasi sohasidagi bilimlarning mazmuni va tuzilishini konkretlashtirish mumkin. Tushunchalar o'rtasida aqliy faoliyat birliklari sifatida - kontseptual asoslarda bog'lanishlar mavjud. Ular lisoniy ma'nolar orqali, tildagi tushunchalarni ob'yektivlashtiruvchi birliklar orqali ko'riladi, chunki tildagi bu bog'lanishlar - morfema, prosodema, fonetik segmentlarning umumiyliigi bilan, fonosemantik jihatdan belgilab qo'yilgan, ya'ni ularni tilshunos olim aniqlashi va tavsiflashi mumkin. Turli xalqlarning kontseptual sohalari, turli tillarning semantik makonini o'rganish shuni ko'rsatadiki, tushunchalar tarkibida ham, ularni tuzilish tamoyillarida ham sezilarli darajada farqlanadi. Tilshunoslar bu farqlarni tarjima nazariyasini, jahon tillarining tipologiyasini, chet tilini o'qitish jarayonida ikki tilni qarama-qarshi o'rganishni o'rganish orqali aniqladilar. Tilshunoslikda bir shaharning rejasiga ko'ra boshqa shaharni tekshirish mumkin bo'lmaganidek, bir tilning tuzilishiga ko'ra boshqa tilning tuzilishini ham o'rganish mumkin emasligi haqidagi tezis elementar

haqiqatga aylandi. Kontsepsiya sohasining milliy o'ziga xosligi tillarning semantik makonlarining milliy o'ziga xosligida namoyon bo'ladi. Turli xalqlardagi o'xshash tushunchalarni turli belgilarga ko'ra guruhlash mumkin. Turli tillarning semantik makonlarini taqqoslash odamlarni o'rab turgan dunyoni aks ettirishda universal universallikni ko'rishga imkon beradi va shu bilan birga tushunchalar to'plamida o'ziga xos, milliy, so'ngra guruh va individuallikni ko'rishga imkon beradi. va ularning tuzilishi. Tilning semantik fazosi ham, kontseptual sohasi ham tabiatan bir hil, bular psixik mavjudotlardir. Lingvistik ma'no va tushuncha o'rtasidagi farq shundan iboratki, lisoniy ma'no – semantik makon kvanti lisoniy belgiga bog'langan bo'lib, konseptosferaning elementi sifatidagi tushuncha o'ziga xos lisoniy belgi bilan bog'lanmaydi. U ko'plab lisoniy belgilar, ularning umumiyligi bilan ifodalanishi yoki til tizimida ifodalanmasligi mumkin; kontsepsiyaning imo-ishoralar va mimikalar, musiqa va rasm, haykaltaroshlik va raqs va boshqalar kabi alternativ belgilar tizimlari asosida tashqi ko'rsatish mumkin. Shunday qilib, kontseptosfera - bu aqliy tasvirlar sohasi, universal sub'ekt kodining birliklari (V.I. Jinkin, IN Gorelov), odamlarning tuzilgan bilimlarini, ularning ma'lumotlar bazasini ifodalaydi va tilning semantik makonining bir qismidir. lisoniy belgilar tizimida ifodalangan (verbalizatsiya, ob'ektivlashuv) tushunchalar - so'zlar, iboralar birikmalari, sintaktik tuzilmalar va lisoniy birliklarning ma'nolari bilan tuzilgan. Tilning semantik makonini o'rganar ekan, tadqiqotchi shu tilda so'zlashuvchilarning kontseptual sohasi haqida ma'lum bilimlarga ega bo'ladi, til belgilari bilan ob'ektivlashadi va uning semantik makonida aks etadi; shuni yodda tutish kerakki, tilning semantik makonidan olingan tushunchalar haqidagi bu bilimlar tushunchalar sohasi haqida to'liq tasavvur bera olmaydi, chunki tushunchalar sohasi har doim tilning semantik makonidan kengroqdir. Tushunchalarning turlari va dunyo rasmining milliy o'ziga xosligi. Tilning kontseptual sohasi - bu har xil turdagi tushunchalar to'plami: aqliy rasmlar, sxemalar, ramkalar va stsenariylar (Babushkin, 1996). Tushunchalar - aqliy rasmlar atrofdagi voqelikdagi ob'ektlarning tashqi xususiyatlarini ifodalovchi kognitiv tuzilmalarni ifodalaydi - ularning rang palitrasi, o'ziga xos konfiguratsiyasi, boshqa tashqi belgilari ("romashka" - shoxli poyaning oxirida bitta oq patli gullari bo'lgan otsu o'simlik, xarakterli hidli sariq konusli idish); kontsepsiya-sxema sarlavhasi ostida voqeliklarning fazoviy-grafik (hajm va kontur) parametrlari ularning o'ziga xos xususiyatlaridan mavhum holda umumlashtiriladi ("daraxt" - tojni tashkil etuvchi mustahkam tanasi va shoxlari bo'lgan ko'p yillik o'simlik); kontsepsiya ramkasi - bu aqliy "golografiya", voqelik bo'lagining situatsion hajmli tasviri ("shahar" - yirik aholi punkti, ma'muriy, savdo, sanoat va madaniy markaz); kontsepsiya stsenariysi ona tilida so'zlashuvchilarning kollektiv xotirasida o'rnatilgan harakatlarning bosqichma-bosqich dinamikasini ifodalaydi (kurash- o'zaro kaltaklash bilan birga kelgan janjal). Tushunchalarning turlari universal bo'lib, ularning so'zlashuv tiliga bog'liq emas. Tushunchalarning turlari butun insoniyat uchun universal bo'lgan fikrlash jarayonlariga tegishli bo'lsa, dunyo manzarasining o'zi tildan tilga farq qiluvchi tushunchalar mazmuni bilan bog'liqdir. Tushuncha va so'z kontsepsiya kontsepsiya sohasining birligi sifatida og'zaki ifodaga ega bo'lishi mumkin yoki bo'lmasligi mumkin. Shunday qilib, tushunchalarni verbalizatsiya (boshqacha aytganda - lingvistik ob'ektivlashtirish, lingvistik tasvirlash, lingvistik eksternalizatsiya) muammosi paydo bo'ladi. Zamonaviy eksperimental tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, fikrlash mexanizmi va verbalizatsiya mexanizmi turli xil mexanizmlar bo'lib, boshqa neyrolingvistik asosda

amalgama oshiriladi. A.R. Luriya fikrlash va so'zlashuv jarayonlari miya yarim korteksining turli qismlarida lokalizatsiya qilinganligini ko'rsatdi, bu ularning avtonomiyasidan dalolat beradi (Luria 1998). Shuningdek, u nutq ishlab chiqarishning alohida bosqichlari va tarkibiy qismlari miyaning aniq sohalari faoliyatiga to'g'ri kelishini va u yoki bu sohaning faoliyatining buzilishi nutq ishlab chiqarishning alohida mexanizmining buzilishiga olib kelishini ko'rsatdi, bu ko'p darajali va nutq ishlab chiqarishni ko'rsatadi. Verbalizatsiya mexanizmining ko'p komponentli tabiati. Tilshunoslik va kognitiv lingvistikadagi zamonaviy tadqiqotlar uchun farqlash juda muhimdir. Tushuncha va lingvistik ma'no (sememaga). Tushunchaning psixofiziologik asosini ma'lum bir hissiy obraz tashkil etadi, unga dunyo haqidagi bilimlar «biriktiriladi», bu tushuncha mazmunini tashkil qiladi. So'zda biz tovush komponentini ajratamiz - ma'no (leksema), semantik komponent esa bildirilgan (semema). Bitta leksema bir necha semani anglatishi mumkin; bir leksema bilan ifodalangan butun sema turkumini chaqiramiz semantema. Har bir semema quyidagilardan iborat sem, semantik xususiyatlar - uning ma'nosining tarkibiy qismlari. Ushbu atamalarning barchasi va ularning ta'riflari kitobda batafsil tavsiflangan (Popova, Sternin, 1984). Sememalarni, ularning tarkibida esa semalarni ajratib, tavsiflab, semantema (bir so'z sememalarining yig'indisi) doirasida sememalar o'rtasida tizimli (paradigmatik) munosabatlarni o'rnatib, tilshunos bu tushunchalar emasligini tushunishi kerak. O'zlari, kontseptsiya sohasining birliklari, bu faqat ularning individual tarkibiy qismlari, ifodalangan u yoki bu semema yoki semema. Tushunchani ob'ektivlashtiruvchi ko'pgina lisoniy belgilarning semantik tahlili natijasida olingan xususiyatlarning butun majmuasi ham bizga tushuncha mazmunini to'liq taqdim eta olmaydi, chunki fikr dunyosi til tizimida hech qachon to'liq ifodasini topmaydi.

Zamonaviy semasiologiya so'zning semantik mazmunini maydon tuzilishiga ega bo'lgan - o'zak, yaqin, uzoq va ekstremal periferiyaga ega bo'lgan sememalar va semalar (semantik xususiyatlar) tizimi sifatida taqdim etadi. Konsepsiyada maydon tashkiloti ham bor, deyishga asos bor. Hech bo'lmaganda, unda yadro (universal ob'ekt kodining prototipi tasviri va bir nechta eng ajoyib kognitiv xususiyatlar), shuningdek uning sharhlash maydonini tashkil etuvchi periferik kognitiv xususiyatlar mavjudligi aniq ko'rinadi (qarang: Popova, Sternin 2006). Kontsepsiyani kodlovchi eng yorqin tasvir sifatida universal mavzu kodining belgisi, aftidan, kontsepsiyaning o'zagida joylashgan; u kiyadi individual hissiy xarakter va shunga o'xshashlarni faqat psixolingvistik usullar bilan aniqlash va tavsiflash mumkin. Ushbu tasvirni psixolingvistik suhbat davomida aniqlash mumkin: "X tushunchasi (so'zi) bilan bog'langan eng yorqin tasvirni tasvirlab bering", "X - tashqi ko'rinishi nima?", "X - nima qiladi?" va hokazo. Eksperimental tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, rus tilida so'zlashuvchilardagi eng yorqin vizual tasvirlar astronomik jismlar, transport vositalari, uy-ro'zg'or buyumlari, fasllar, oylar, kunning vaqti, inson tanasi va hayvonlarning qismlari nomlari, oila bo'yicha odamlarning ismlari bilan bog'liq. Munosabat, o'simliklarning nomlari, qurilmalar va apparatlar, bosma nashrlar, landshaft qismlari. Kabi birliklar uchun eng yorqin tasvirlar aniqlandi quyosh, oy, qon, avtobus, stol, tun, tish, ko'mir, buvi, ona, o't, stol, telefon, kalit, kitob, o'rmon, do'kon, yomg'ir, it, olma, jurnal, choy, ko'zoynak, ko'cha, gazeta, kaptar. Qizig'i shundaki, ma'lum bir tasvirlar mavhum lug'at uchun ham topilgan - ular ham hissiy xususiyatga ega, lekin ko'proq sub'ektivdir, turli mavzularda keskinroq farqlanadi: din - cherkov, rohiblar, namoz o'qiyotgan odamlar, piktogrammalar, Injil, shamlar; sukunat - siqilgan lablari va ifodali

ko'zlari bo'lgan odamlar, bo'sh xona, sukunat; kundalik hayot - oshxonada idishlarni yuvish, uyda televizor, kvartirani tozalash; matematika - raqamlar, formulalar, grafiklar, darslikdagi misollar, daftar yoki doskada, formulalar bilan qoplangan doskada va hokazo. (Bebchuk 1991). Shu bilan birga, agar ma'lum bir vizual tasvir guruh sifatida aniqlansa, u bir guruh sub'ektlarga to'g'ri keladi (masalan, erkin assotsiativ eksperiment jarayonida ba'zi chastotali assotsiativ reaksiyalar natijasida aniqlangan tasvirlarni solishtiring: qayin - oq, cho'l - qum va hokazo), keyin bu tasvirni allaqachon kontseptosferaning haqiqati deb hisoblash mumkin odamlar nisbatan standartlashtirilgan, milliy ong tomonidan qayta ishlangan va "tan olingan" tasvir sifatida. E'tibor bering, shaxsning ongida qayta ishlangan, standart tasvir bo'lmasligi mumkin yoki u yorqin shaxsiy tarkibiy qismga ega bo'ladi, chunki CPC obrazi birinchi navbatda shaxsning shaxsiy pertseptiv faoliyati tajribasidan shakllanadi. Shaxs ongidagi tushuncha mazmunan butunlay shaxsiy bo'lishi mumkin. Bunday holda, ular "uning o'z fikri bor ...", "uning o'z fikri bor ..." deyishadi. Buni bunday odamning qo'llanishida ham topish mumkin - u o'z tushunchasini tushuntirish uchun taniqli so'zlardan foydalanadi, lekin umumiy qabul qilinmagan ma'noda, unga muhim tushuntirish matni kerak bo'ladi yoki bunday odam odatda o'zining shaxsiy kontseptsiyasini og'zaki ifoda eta olmaydi. Tilni o'rgatish va o'qitish va tarbiya jarayonida tafakkurni rivojlantirish muammosi, eng avvalo, biz o'qiyotgan kishilar ongida ma'lum bir jamiyatda namuna sifatida qabul qilingan standart tushunchalarni shakllantirish muammosidir. Bunda til o'zining asosiy vazifasi - kommunikativ, so'z ma'nolarini tushuntirish va ular orqali o'quvchilar ongida tegishli tushunchalarni shakllantirishda qo'llaniladi. Biroq tushuncha tafakkur birligi sifatida shakllanar ekan, subyektiv-shaxsiy xususiyat kasb etadi va mazmuni shu tizimli ma'nolar bilan chegaralangan to'liq bo'lmagan hajmda nominatsiya uchun qo'llanilgan so'z ma'nolarida so'zlashadi. Barcha aytilganlardan kelib chiqadiki, ma'no va tushunchani chalkashtirib bo'lmaydi: tushuncha tushunchalar sohasining birligi, shaxsning axborot bazasi, ma'no tilning semantik makonining birligidir. Ma'no o'zining tizimli semasi bilan kontseptsiyani tashkil etuvchi ma'lum xususiyatlarni bildiradi, lekin bu har doim tushunchaning axborot mazmunining bir qismidir. Kontseptsiyani to'liq tushuntirish uchun odatda ko'plab leksik birliklar kerak bo'ladi, bu juda ko'p ma'nolarni anglatadi. Kognitiv tasniflagichlar va dunyoqarash Klassifikatorlar kontseptsiyasi birinchilardan bo'lib J.Lakoff tomonidan batafsil ishlab chiqilgan. U o'zining "Tasniflagichlar oynasida fikrlash" maqolasida u dunyoning turli xalqlari bir xil ko'rinadigan haqiqatlarni kutilmaganda tasniflashini yozgan. Har bir madaniyat o'ziga xos tajriba sohaslariga (baliqchilik, ovchilik va boshqalar) ega bo'lib, ular tushunchalarning kategorik zanjirlaridagi aloqalarni belgilaydi; dunyoning ideal modellari, shu jumladan. afsonalar va turli e'tiqodlar, ular ham kategorik zanjirlarda aloqalarni yaratishi mumkin; toifalarga ajratish jarayonida umumiy bilimlarga nisbatan ustunlik oladigan maxsus bilimlar va boshqalar. J.Lakoff ta'kidlaydiki, tasniflashning asosiy tamoyili tajriba doirasi tamoyilidir. Xulosa qilib aytganda, J.Lakoff dunyoni tushunishda kognitiv modellardan foydalaniladi, degan xulosaga keladi. Ular inson tajribasining shaxs tomonidan cheklangan va u tomonidan idrok qilinadigan qismini tushunishga yordam beradi (Lakoff 1988, 12-51-betlar). J.Lakoffning tadqiqotlari klassifikatorlar inson tafakkuri tomonidan yaratilgan faqat aqliy kategoriya ekanligini ishonchli tarzda ko'rsatadi. Tilshunoslik semantikasida ifodalovchi klassifikatorlar har bir tilning semantik makonini tartibga solishda, uni ma'lum tuzilmalarga ajratishda muhim rol o'ynaydi. Binobarin, har bir tilning semantik fazosi

cheksizlikka moyil ma'nolar yig'indisi sifatida mavjud bo'lib, ular semantik xususiyatlarni turli guruhlar, sinflar, qatorlar va sohalarga ajratish yo'li bilan bog'lanib, pirovardida har qanday til tizimi strukturasi belgilovchi boshlanishini tashkil etadi. Voqelikni tahlil qilish tajribasidan odam tasniflash toifalarini chiqaradi, keyin u idrok etilgan va tushunilgan voqelikka qo'llaniladi. Bu tasnif kategoriyalari tushunchalar sohasining elementlari (ya'ni ma'lum tushunchalar) bo'lib, ular shaxs uchun ham voqelikni, ham tilni tartibga soladi: bu tasniflagichlarga muvofiq voqelik ob'ektlari ham, til birliklari ham birlashtirilib, farqlanadi. Bu semantik xususiyatlar (kategoriyalar) kognitiv tasniflagichlar deb ataladi, chunki ular tajribani uning bilish (idrok) jarayonida tasniflaydi. Birliklar sinflari semantikasida aniqlangan klassifikatorlar integral yoki differentsial semalar vazifasini bajaradi. Shuni ta'kidlash kerakki, ularning barchasi bir vaqtning o'zida kontseptsiya sohasida umumlashtiruvchi xususiyatlar bo'lib qoladi, faqat taqdim etdi tilning semantik makonida tegishli semalar orqali. Kognitiv tasniflagichlar to'plami ko'pincha chuqur milliy bo'lib chiqadi, bu ayniqsa nominal sinf (jins) toifasi misolida sezilarli bo'ladi - jinslar soni turli tillarda noldan (inglizcha) 40 (Vetnam) gacha o'zgarib turadi.) va boshqalar. Kognitiv tasniflagichlarning xilma-xilligi odamlarning turmush tarziga, ularning amaliy ehtiyojlariga bog'liq. Agar ibtidoiy qabilalar o'simlik va hayvonot dunyosining har xil turlari uchun o'nlab belgilarga ega bo'lsa, unda bunday batafsil qismlarga bo'linishga muhtoj bo'lmagan evropaliklarning miyasidagi tegishli sohaga qaraganda, ularning ongining ushbu segmentida ko'proq kognitiv tasniflagichlar "jamlangan". bu haqiqat sohasi. Bunday holda, rus yoki ingliz tillarida so'zlashadiganlar tilining semantikasida ular uchun "begona" bo'lgan dunyo rasmining o'ziga xosligi va o'ziga xosligini ko'rsatadigan bo'shliqlar aniqlanadi. Semantik makon - bu muallifning motivlari, niyatlari va niyatlarining timsolidir. Ya'ni, lisoniy shaxs, bizning tadqiqotimizda ijodiy, matnni o'rganishda eng muhim bo'g'in bo'lib, matn tahlilining psixologik jihatida esa tilshunoslikdan kam emas. Matn ishlab chiqaruvchisi o'zining shaxsiy aqliy xususiyatlariga ega bo'lgan shaxsiy mahsulotini yaratadi, uni e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydi. Muxolifatchi shoir - matnni V.N. Toporovning ta'kidlashicha, "poetik" matnning o'zida "psixofiziologik" komponentning ma'lum izlari shaklida mavjudligi madaniyat va tabiatning keng mavzusi bilan bog'liq ko'plab muhim masalalarni hal qilish uchun noyob imkoniyatlarni ochadi va xususan, madaniyatgacha bo'lgan "Va" teskari "ijodkorning psixofiziologik tuzilishini ijodidagi aks ettirishdan - matnda qayta qurish" masalasi (Toporov, 1995, 429). Ushbu bayonot Severyanin ijodiga nisbatan ham dolzarbdir, uning nomi rus lirikasi tarixiga "Kumush asr" ga tegishli nomlardan biri sifatida eng yorqin tarzda kirgan. Biroq, bu hikoyada asr boshlarida o'zining odobli "she'rlari"ni talabsiz odamning ehtiyojlari uchun yozgan shov-shuvli estrada shoirining yarim janjalli obro'si bilan ham, uning fojiali she'riy taqdiri bilan ham bog'liq edi. yorqin musiqiy lirik sovg'a bilan yarim unutilgan muhojir shoir. Igor Severyanin taqdirida davrning qarama-qarshiliklari Rossiyaning XX asrdagi dramatik va fojiali yo'llarining aksi sifatida "bir-biriga yaqinlashdi". Severyanin matnlari uning tafakkurining o'ziga xosligini aks ettiradi: hayotni idrok etishning asl tabiiylikini (chuqur psixofiziologik impulslar) ongsizdan to'g'ridan-to'g'ri matnga chiqarish. Igor Severyanin matnlaridagi ijodiy impulsning o'ziga xos xususiyati (kognitiv tilshunoslikda qabul qilingan tushuncha) lahzali taassurotlar, ularni ommaga (o'quvchi va tinglovchiga) etkazish istagi, ya'ni o'z-o'zini ifoda etish usuli sifatida belgilanadi. mavjudlik. Masalan, O.

Mandelstam Dante she'riyati bilan bog'liq holda bu hodisani quyidagicha ta'riflagan: "Poetik materiya faqatijro etuvchi impulsda mavjud bo'ladi" (Mandelstam, 1990, 254).

Severyaninning she'riy matnlari tabiatning konkret olami va inson orzularining "orzuli" olamining dissonansiga asoslanadi. Shu sababli, ongsiz ong tubidan olingan Severyaninskiy tasvirlari oqilona tushuntirishdan ko'ra ko'proq hissiy tushuntirishga yordam beradi, hissiy stressning kuchayishi bilan ajralib turadi va dunyoning go'zal suratini oladi yoki o'zini o'zi qadrlash yoki baholashni ifodalaydi. lirik qahramon haqida. "Matn muallifning ijod olami, real dunyoga yaqin, lekin amalda ma'naviy o'zlashtirilgan va u tomonidan modellashtirilgan voqelikni aks ettiradi" (Dibrova, 1998, 250). Shuning uchun Severyaninning she'riy matnlari semantik zichlikning ortishi, turli so'zlarning leksik ma'nolarining bir kontekstda kombinatsiyasi, sememalarining farqlanishi yo'qolishi va matnning yagona semantik muhiti yaratilishi bilan tavsiflanadi:

Tabiat har doim jim.

Uning go'zalligi soqov.

Va kamelina, vodiy nilufar va olxo'ri.

Jimgina orzuga intiling. Shoir tomonidan keskin his etilgan inson dunyosi bilan tabiiy olam o'rtasidagi nomutanosiblik ularni mikromatn makonida og'zaki birlashtirishga urinishlarga olib keladi. Bundan tashqari, o'simlik va gullarning leksik-semantik guruhlari, ba'zan zoonimlar matn bo'laklarining semantik makonining tashqi ob'ektiv mozaikasini yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. www.ziyonet.uz
2. Semantika haqida qo'llanma.

